

UMA ANÁLISE PRELIMINAR SOBRE A TEMÁTICA DAS CIDADES MÉDIAS E AS NOVAS CENTRALIDADES: A FORMAÇÃO DE SUBCENTROS E EIXOS COMERCIAIS EM ANÁPOLIS (GO)¹

Zuzy dos Reis Pereira¹

Curso de Geografia da UnUCSEH-UEG

Janes Socorro da Luz²

Curso de Geografia da UnUCSEH-UEG³

Resumo

O presente trabalho objetiva compreender a forma como se dá o processo de descentralização das atividades terciárias nas cidades médias, assim como a formação de novas centralidades a partir da análise dos subcentros e eixos comerciais que se desenvolvem na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. As análises aqui apresentadas foram suscitadas por leituras e discussões provenientes do projeto de pesquisa intitulado de “Cidades Médias e Novas Centralidades: a análise da formação de subcentros e eixos comerciais em Anápolis (GO)”. Inicialmente foi realizada uma pesquisa acerca da Vila Jaiara, do Bairro Jundiáí, e posteriormente, realizar-se-á a análise do eixo comercial compreendido pela Avenida Brasil Norte-Sul. É importante também considerar a discussão sobre as cidades, denominadas médias e sua relevância na dinâmica urbana regional, destacando os novos papéis das cidades, sobretudo no âmbito das atividades terciárias.

Palavras-chave: Cidades Médias, Centralidades, Subcentros, Eixos Comerciais.

Abstract

The present study aims to understand how it feels the process of decentralization of tertiary activities in the middle cities as well as the formation of new centers from the analysis of sub-centers and commercial axis that develop in the city of Anápolis, the state of Goiás. The analysis

¹ Essa pesquisa recebeu menção honrosa de bolsista de Iniciação Científica, na área de Humanas, durante a VI Semana de Iniciação Científica da UnUCSEH em 2010.

² Licenciada em Geografia pela Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Ciências Sócio-Econômicas e Humanas de Anápolis. E-mail: zuzyreis@hotmail.com

³ Professora Doutora do curso de Geografia Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Ciências Sócio-Econômicas e Humanas e coordenadora do Projeto de Pesquisa Cidades Médias e Novas Centralidades: a análise da formação de subcentros e eixos comerciais em Anápolis (GO). E-mail: jnsluz@hotmail.com

presented here were raised by readings and discussions from the research project entitled "Cidades Médias e Novas Centralidades: a análise da formação de subcentros e eixos comerciais em Anápolis (GO)". Initially we conducted a survey about Jaiara Village, neighborhood Jundiáí, and then will perform an analysis of the commercial axis understood by Brasil Avenue North and South. It is also important to consider the discussion about cities, called average dynamics and its relevance in regional urban centers, highlighting the new role of cities, particularly in the context of tertiary activities.

Keywords: Middle Cities, Centrality, Sub-centers, Axis Business.

Introdução

Na análise do processo de desenvolvimento da cidade de Anápolis é possível destacar três períodos que se articulam e envolvem desde a emancipação do município, início do século XX, até a primeira década do século XXI. Para Luz (2009), o primeiro período marca a fase de inserção no cenário regional com a ampliação das atividades agrícolas, valorização das terras e impulso do comércio local, com a transformação da cidade em entreposto comercial.

O segundo período, por sua vez, marca a diversificação da economia local e a chegada dos trilhos, fatores que contribuiram para projetar regionalmente a cidade. Durante o segundo período a intervenção estatal do Governo Federal, Vargas, influi na dinâmica regional com a adoção de políticas de colonização e a construção de Goiânia, assim, a convergência dos interesses econômicos regionais em Anápolis possibilitou o desenvolvimento de obras de infraestrutura, além consolidar a posição estratégica de Anápolis, conforme destaca Simões, (1950, p. 110):

Anápolis é um dos mais prósperos municípios de Goiás. [...] É o centro de convergência obrigatória de toda a produção de arroz do 'Mato Grosso de Goiás', [...] O arroz é transportado em caminhões para Anápolis, onde é beneficiado para então ser exportado pela Estrada de Ferro Goiás.

O terceiro período se inicia a partir de 1960, caracteriza-se pela introdução de elementos que impulsionaram a transformação e refuncionalização das estruturas internas, como por exemplo a construção de Brasília e a abertura das rodovias federais. Os impactos dessas ações sobre o território goiano foram significativas e, Anápolis, com uma história alicerçada em uma forte tradição comercial, insere-se em uma nova etapa de desenvolvimento na qual a indústria

passa a desempenhar um papel relevante na geração de riquezas. Inicialmente, trata-se de um processo que se relaciona com as estratégias estatais que contribuíram para a modernização da produção agrícola no país, depois, envolve o processo de descentralização industrial que propiciou a interiorização dessa atividade.

Nesse contexto a partir da década de 1970, a atividade industrial local ganha relevância, cria-se o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), onde passam a se estabelecer empresas de diferentes ramos industriais, principalmente da construção, alimentação e as ligadas ao setor agroindustrial. A tendência de diversificação desse setor se confirma ao longo das décadas de 1990 e 2000, quando se estabelecem as indústrias farmacêuticas e automobilísticas.

Na atualidade, a cidade de Anápolis se destaca, tanto pela atividade industrial como pela comercial, especializada nos seguimentos atacadista e do comércio exterior em função da presença do Porto Seco no DAIA. A Estação Aduaneira do Interior (EADI/Centro-Oeste), reconhecida como Porto Seco de Anápolis, representa um acréscimo significativo para a evolução do papel de entreposto que projetou a cidade ao longo de sua história. Com o Porto Seco a atividade comercial se especializou e propiciou o desenvolvimento do seguimento logístico. Assim, Anápolis passa a ser reconhecida como um centro logístico estrategicamente localizado no interior do país.

Outra atividade que merece destaque na contextualização local e o setor de serviços nas áreas da educação superior e saúde. Essas atividades contribuem para projeção que a cidade possui no cenário regional. A rede hospital de Anápolis atende a dezenas de municípios goianos, (LUZ, 2009), com unidades de alta, média e baixa complexidade, além de laboratórios e clínicas especializadas. Na educação superior, a cidade conta com: a sede da Universidade Estadual de Goiás, sendo duas Unidades Universitárias; o Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis; a Faculdade de Tecnologia Roberto Mange, na unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); além das instituições privadas, como por exemplo, a UniAnhangüera, UniEvangélica, a Faculdade do Instituto Brasil (FIBRA), Faculdade Raízes e, por fim, a Faculdade Católica de Anápolis .

Com isso, a dinâmica local se torna mais complexa e repercute na escala intraurbana na qual se desenvolvem os processos e formas espaciais, como por exemplo a centralização, descentralização e a formação de novas centralidades, (CORRÊA, 1995).

1 - Principais aspectos do desenvolvimento da pesquisa

O desenvolvimento do presente trabalho utiliza como referência dois trabalhos similares empreendidos por Oliveira (2008) e Souza (2009) sobre as novas centralidades no âmbito das cidades médias, a partir do estudo de caso da cidade de Uberlândia (MG). A adoção desses trabalhos como referência parte do princípio da analogia, pois enquanto cidades médias, Anápolis e Uberlândia apresentam similitudes em relação à importância das atividades terciárias e ao exercício do comando regional que as destacam como centros de referência.

Nesse sentido, a operacionalização da pesquisa se estrutura em quatro etapas. A primeira etapa envolve a atividade de revisão bibliográfica sobre a cidade e o urbano, além da discussão sobre as cidades médias; processos e forma espaciais, principalmente, a centralização e descentralização; a importância da atividade comercial; a organização interna das cidades com a formação de subcentros e eixos comerciais; e, por fim, a análise do processo de desenvolvimento da cidade de Anápolis.

A segunda etapa se desenvolve com a análise da representação cartográfica dos processos de expansão urbana de Anápolis, conforme informações contidas em França (1975), Freitas (2005) e Luz (2009). A partir dessas representações foram identificadas as áreas que apresentaram os maiores índices de crescimento e, nessas áreas, as principais vias coletoras, conforme denominação presente no Plano Diretor de Anápolis (2006). Essa etapa é importante e subsidia o trabalho de campo com a visita a cada uma das áreas. Esse momento, marca a apropriação do empírico e a produção do conhecimento de forma sistematizada, ou seja, oferece aos pesquisadores envolvidos a oportunidade de transformar as informações presentes na paisagem, com as quais se relaciona cotidianamente, em conhecimento aplicado.

Por sua vez, a partir da definição das áreas a serem analisadas se desenvolve a terceira etapa da pesquisa. Nessa etapa, por meio de trabalho de campo, foram identificadas as características básicas de cada área, portanto, envolve a coleta de dados, ou seja, o trabalho de campo, no qual as atividades terciárias foram identificadas e sua localização mapeada. Nesse caso, as áreas levantadas inicialmente correspondem à Vila Jaiara, Bairro Jundiá e Av. Brasil Norte-Sul. No caso, a primeira área foi finalizada, a segunda área está

em andamento e a terceira em fase inicial.

Os resultados obtidos nessa etapa conduzem para identificar cada área como subcentro ou eixo comercial. No caso, o subcentro apresenta “multiplicidade de funções e coexistência de algumas atividades, como comércio múltiplo e especializado, serviços financeiros, profissionais liberais, lazer, transporte, comunicação” (SOUZA apud DUARTE, 2009, p. 29). Também, Villaça (2001) destaca que o subcentro atende a uma parte da cidade, enquanto o centro principal atende à cidade toda. Nesse sentido, cada área corresponde a um subespaço ou subcentro no qual as novas centralidades se manifestam. Por sua vez, o eixo comercial constitui “ruas ou avenidas que, por constituírem importantes vias de acesso aos principais bairros, a circulação nelas concentrada provoca intenso movimento diário de pessoas que se desloca de um ponto a outro da cidade, atraindo para si lojas comerciais importantes” (DUARTE, 1974, p. 86).

Por fim, a quarta etapa, corresponde ao momento em que as informações coletadas em campo e as representações realizadas a partir das mesmas subsidiam a produção de texto com as análises sobre o processo de formação de novas centralidades na cidade de Anápolis, a partir do estudo dos subcentros e eixos comerciais. Por sinal, os resultados preliminares da pesquisa foram apresentados no V Seminário de Pesquisa e VI Jornada de Iniciação Científica da UnUCSEH, inclusive, o artigo que apresenta as discussões da pesquisa foi premiado com destaque e sua publicação se encontra em andamento.

2 - Uma discussão acerca da cidade de Anápolis enquanto cidade média

Em específico, enquanto cidade média, a cidade de Anápolis tem sua história alicerçada em uma forte tradição comercial, depois se insere em uma etapa de desenvolvimento na qual a indústria passa a desempenhar um papel relevante na geração de riquezas. Com isso, a cidade se reestrutura e desenvolve novos papéis ou funções, especializa-se e, conforme aponta Arroyo (2006), estabelece uma vida de relações que são, cada vez mais, multidimensionais, englobando áreas cada vez maiores de atuação

Nessa direção, sua organização inscreve como elementos básicos a existência de um espaço formado por fixos e fluxos, conforme preconizam Santos (1988, 1997a, 1997b e 1998c),

também, Santos e Silveira (2001). Na esfera da produção os fixos “são os próprios instrumentos de trabalho e as forças produtivas em geral, incluindo a massa dos homens” (SANTOS, 1997b, p. 77). Enquanto, os fluxos se relacionam com o movimento que viabiliza, integra e articula os fixos, ou seja, corresponde à distribuição e circulação, portanto, diz respeito às relações que se processam e ao consumo, tanto produtivo como consuptivo. Uma vez que, segundo Santos (1997a, p. 219), “não basta, pois, produzir. É indispensável pôr a produção em movimento. E em realidade, não é mais a produção que preside à circulação, mas é esta que conforma a produção”.

As diferentes fases do processo de produção, ou instâncias produtivas, mostram a divisibilidade espacial desse processo. Cada fase se desenvolve de forma desagregada no espaço, embora não desarticulada. A dissociação geográfica da produção e do consumo, a especialização produtiva dos lugares, a divisão territorial do trabalho são noções que expressam essa divisibilidade. Esta última, porém não é absoluta, dado que as instâncias produtivas estão articuladas através da circulação. A referida autora acrescenta que:

A circulação repercute sobre a produção, obrigando-a a modernizar-se. Os fluxos multiplicam-se, diversificam-se, tornam-se ainda mais importantes para a realização da produção. Os circuitos e os círculos estendem-se, alargam a dimensão dos contextos, organizam uma trama de relações além das fronteiras nacionais [...] A partir da construção de certas formas – aquelas encarregadas de garantir a fluidez – e a partir do desenho de certas normas – aquelas que regulam a porosidade –, essas empresas e instituições têm uma participação importante nos processos de competição, cooperação e controle do território, isto é, são decisivas no seu uso (ARROYO, 2005, p. 81).

A produção e a circulação são forças que se complementam na estruturação do território e que repercutem na própria divisão territorial do trabalho que envolve a dinâmica de (re)produção das cidades. Todavia, comportam especificidades que as diferenciam, enquanto, no âmbito da produção são os elementos fixos que se destacam, na circulação e consumo são os fluxos de mercadorias, informações, pessoas, entre outros, que são responsáveis pela movimentação que exprime a dinâmica que envolve as cidades. Conforme, ressaltam Santos e Santos e Silveira (2001, p. 21):

A divisão territorial do trabalho cria uma hierarquia entre lugares e redefine, a cada momento, a capacidade de agir das pessoas, das firmas e das instituições. Nos dias atuais um novo conjunto de técnicas torna-se hegemônico e constitui a base material da vida da sociedade.

As cidades médias constituem espaços nos quais se intensificam os processos de circulação e produção, que repercutem na formação de novas centralidades, como no caso dos subcentros e eixos comerciais. Como em todas as cidades, inicialmente a concentração das atividades terciárias estava circunscrita ao centro tradicional, todavia, a expansão urbana das cidades, principalmente nas últimas décadas do século XX, direcionou essas atividades para outros pontos da cidade, produzindo subcentros e eixos comerciais e, também, contribuindo para a própria especialização das atividades, bem como, a refuncionalização das cidades médias.

Nesse sentido, a presença de uma estrutura comercial, atacadista e varejista, aliada a um setor de serviços que se expande, principalmente, na educação superior, além do papel relevante que a cidade desempenha na área da saúde, contribuem para dinamizar a economia local, ao mesmo tempo, que promove a sua especialização e refuncionalização. Ademais, no setor de serviços, as atividades comerciais e a administração pública correspondem a 67,3% do número de empregos formais gerados em Anápolis segundo dados do IBGE (2007), portanto, são fundamentais para estruturar a economia local.

Essas atividades e as ligadas à indústria movimentam a economia local e confirmam o papel de centro que Anápolis exerce no Estado de Goiás. Por sinal, a atividade comercial possui um papel relevante no processo de formação da cidade. Inicialmente, essa atividade impulsionou o crescimento do espaço urbano e, depois, contribuiu para a diversificação e especialização da mesma de entreposto comercial a centro de distribuição e logística. Um fenômeno que se torna mais complexo com a expansão da atividade industrial e, conseqüente, ampliação da demanda por serviços dos mais comuns aos mais especializados, intensificando o processo de terciarização da economia. Todavia, esse processo acompanha a entrada de novas práticas e relações de trabalho com a ampliação da terceirização, contribuindo para a precarização do mercado de trabalho e o crescimento da informalidade. Ao mesmo tempo, implica na ampliação que o centro possui sobre as demais parcelas do território, inclusive, para Beaujeu- Garnier (1997, p. 392) a parte central da cidade:

[...] é o local onde se reúnem as atividades que dirigem e que relacionam, tal como das que visam dar à população a possibilidade de satisfazer as suas mais elevadas exigências. Objeto de intensa concorrência, o solo atinge, aí, os mais elevados preços que repelem a função residencial e só podem ser suportados por atividades muito lucrativas, com necessidade de localização particularmente acessível e de grande procura.

Dessa forma, segundo Souza (2009) para entender as modificações ocorridas no espaço intra-urbano é necessário compreender os processos que levaram a tais modificações. Para isso, é preciso analisar o conceito de centralidade, pensando-o como um processo que se multiplica pelo espaço intra-urbano, por meio de outros processos, como a descentralização e a (re)centralização, com o surgimento de novas centralidades. Tudo isso irá acarretar transformações na estrutura urbana, que levarão à reestruturação urbana. A estrutura urbana é o arranjo dos diferentes usos de solo no interior da cidade, a realidade conhecida em um dado momento histórico. Ela é o mosaico-resultado do processo de locação/relocação das atividades econômicas e das funções residenciais e de lazer nas cidades (SPOSITO, 1991). Desde o início do século XX, as teorias a respeito da estrutura urbana levaram à idéia de que esta era algo estático. Para a Escola de Chicago, a estrutura era resultante da composição de usos que se atraíam e se repeliam; já a Geografia Francesa procurava entendê-la a partir de um determinado uso do solo, buscando relacionar forma e função e o arranjo resultante (WHITACKER, 2003).

Essa dinâmica está presente na realidade anapolina, conforme analisamos em trabalho anterior (LUZ, 2001), sobre o setor atacadista e se expande para os demais segmentos terciários. Nesse sentido, a expansão do número de lojas das empresas ocorre, principalmente, na parte central da cidade, conforme verificamos em pesquisa recente sobre a cidade (LUZ, 2009). Todavia, percebe-se uma tendência em descentralizar a atividade em duas direções: a primeira, com a abertura de filiais nos shoppings Anashopping e Brasil Park Shopping; a segunda, diz respeito à abertura de lojas na Grande Vila Jaiara, ao norte da cidade, uma área de concentração de população de camadas mais populares. Esse sentido, inclusive, também é percebido no que tange aos serviços da administração pública, clínicas odontológicas, farmácias, supermercados e banco, produzindo uma área dinâmica da atividade comercial fora da área central. O Bairro Jundiá é outra área que tem se expandido nos últimos anos, nesse caso, porém, trata-se de um modelo de expansão que se articula com os serviços na área da saúde. Pois, no alto do Bairro Jundiá se localiza a Santa Casa de Misericórdia, um dos maiores hospitais da cidade, com isso, criou-se um eixo entre o centro e esse hospital e, nessa direção diversos consultórios médicos e odontológicos, clínicas especializadas, além de laboratórios estão sendo abertos.

Ademais, a entrada em funcionamento do Brasil Park Shopping em 2008, na Avenida Brasil, dinamizou o segmento comercial na cidade, pois, atraiu diversas lojas para o seu interior e

criou uma opção a mais para os consumidores, fora da parte alta do centro da cidade, também, a modernização e ampliação do Anashopping, parte nordeste, contribuiu para essa dinâmica. Além desses segmentos, também, é possível observar o crescimento das revendas de automóveis, que se instalaram em duas áreas em especial: ao longo da Avenida Brasil Sul na saída para Goiânia (Saga Motors/Toyota, Grupo Liberté/Citroën, Autoeste Automóveis Ltda./Fiat, Nasa Veículos Ltda./Volkswagen, Saint Martin/Peugeot, Salinas Automóveis/Ford, Hyundai/Saga Hyundai, Anadiesel S.A/ Mercedes Benz e a Cotril Motors Ltda./Mitsubishi), além das concessionárias de motos (Suzuki, Honda e Yamaha); e, na área do Anashopping (Planeta/Chevrolet e Renault Veículos/Renault).

Dessa maneira, em uma perspectiva mais ampla identificam-se quatro grandes áreas que se destacam na atividade comercial na cidade de Anápolis: a parte central que representa a primeira opção para a fixação e ampliação das empresas; a Grande Vila Jaiara que vem atraindo lojas de rede, supermercados, etc., e que se consolida como uma área em expansão; o Bairro Jundiaí, com as clínicas, consultórios e serviços especializados; e, o eixo da Av. Brasil, ao norte, com empresas de construção e ao sul, principalmente, com revendas e concessionárias de automóveis além de grandes oficinas e armazéns atacadistas.

Todavia, o arranjo interno destas áreas, fora da parte central, não é discutida de forma ampla, o que justifica a relevância da pesquisa proposta neste projeto. Dessa forma concebe-se que por meio da “centralidade é possível alterar a estrutura urbana, acarretando a concentração, a dispersão, o surgimento de vazios e a própria multiplicação deste processo, com a poli(multi)centralidade” (SOUZA, 2009, p. 50). Por sua vez, a ocorrência da descentralização, conforme Corrêa (1995) articula-se aos aumentos de preços dos impostos, aluguéis e valor da terra; congestionamentos e altos custos nos transportes e comunicação; a falta de espaço para a expansão; restrições legais e a perda de amenidades.

Com a descentralização, a escala do pedestre é substituída pela escala do automóvel na cidade, tornando as distâncias maiores e a presença de um sistema viário eficiente uma necessidade. A expansão e descentralização da infraestrutura comercial, faz com que haja uma concentração destas atividades fora das áreas centrais, levando à dispersão da centralidade pelo espaço urbano.

De forma preliminar, verifica-se que o processo em curso na cidade de Anápolis, destaca a redefinição da centralidade no interior do espaço urbano em função de quatro dinâmicas, a saber:

a) As novas localizações dos equipamentos comerciais e de serviços concentrados e de grande porte determinam mudanças de impacto no papel e na estrutura do centro principal ou tradicional, o que provoca uma redefinição de centro, de periferia e da relação centro-periferia.

b) A rapidez das transformações econômicas que se expressam, inclusive, através das formas flexíveis de produção impõem mudanças na estruturação interna das cidades e na relação entre as cidades de uma rede.

c). A redefinição da centralidade urbana não é um processo novo, mas ganha novas dimensões, considerando-se o impacto das transformações atuais e a sua ocorrência não apenas nas metrópoles e cidades grandes, mas também em cidades de porte médio.

d) A difusão do uso do automóvel e o aumento da importância do lazer e do tempo destinado ao consumo redefinem o cotidiano das pessoas e a lógica da localização e do uso dos equipamentos comerciais e de serviços (SPOSITO, 1998, p.28).

Para Sposito (1991), o surgimento dos subcentros está ligado à expansão do centro, que não comportava mais o papel de única área comercial e de serviços da cidade, devido à expansão territorial urbana, o que aumentou a distância entre a população e o centro principal. Assim, os subcentros vão surgir em áreas de alta densidade habitacional em que há uma convergência do sistema de transporte coletivo. Além desses fatores, a renda da população local também pode ser importante, pois apenas o fluxo do transporte coletivo não é capaz de atrair equipamentos comerciais se a população local não possui condições financeiras para consumir.

A constituição dos eixos comerciais, segundo Sposito (1991), não se trata de uma expansão da área central, mas sim, de um processo de desdobramento desta, por a autora considerar que estes eixos não são contínuos aos centros e subcentros; pela especialização de atividades, apesar destas serem centrais e pela seleção de público alvo que essa especialização ocasiona.

No caso, a Avenida Brasil Norte-Sul representa este desdobramento no contexto intra-urbano anapolino. Enquanto, a Vila Jaiara se consolida como uma nova centralidade, agregando ao longo da Av. Fernando Costa e adjacências, agências bancárias, lojas de rede especializadas em eletrodomésticos, serviços especializados de saúde e de serviços, além de

atividades típicas da zona periféricas que atendem ao consumo local. O Bairro Jundiaí, por outro lado, apresenta uma diversificação maior de atividades, bem como, uma especialização quanto aos serviços, destacando o setor de saúde e respectivas atividades correlatas.

Em termos específicos sobre a Vila Jaiara se produziu uma monografia e, atualmente, sua discussão se realiza no âmbito da Pós-Graduação (Mestrado) em andamento Instituto de Geografia da Universidade de Brasília; o Bairro Jundiaí, por sua vez, é objeto de pesquisa de duas monografias que destacam, respectivamente, a especialização do local no segmento da saúde e a questão do trabalho feminino nesta área. Enquanto a discussão sobre a Av. Brasil Norte-Sul embasa um projeto de pesquisa que se desenvolverá em Trabalho de Conclusão de Curso.

Considerações Finais

De forma mais específica, na cidade de Anápolis é perceptível uma intensa centralização das atividades comerciais e de serviços, mas ao mesmo tempo, uma expressiva expansão dessas atividades, principalmente em direção à Grande Vila Jaiara, Av. Brasil Norte-Sul e para o Bairro Jundiaí, o que promove o processo de descentralização e o surgimento de novas centralidades e eixos comerciais. Esse processo reflete na organização do espaço intra-urbano e na dinâmica econômica da cidade. Com isso, esse trabalho é de extrema relevância para a compreensão da configuração territorial da cidade, além de oferecer subsídios para a tomada de decisões por parte do poder público e da sociedade, no sentido, de promover um desenvolvimento mais equilibrado e de forma organizada.

Referências Bibliográficas

ARROYO, M.M. Dinâmica territorial, circulação e cidades. In: SPOSITO, E. S. (Org.). Produção do espaço e redefinições regionais: a construção de uma temática. Presidente Prudente: UNESP, 2005. SPOSITO, E. S. (Org.). **Produção do espaço e redefinições regionais:** a construção de uma temática. Presidente Prudente: UNESP, 2005.

BEAUJEU-GARNIER, Jacqueline. **Geografia Urbana**. Tradução de Raquel Soeiro de Brito. 2.ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. 525 p. Tradução de: *Geographie Urbaine*.

CORRÊA, Roberto Lobato. **O espaço urbano**. 3. ed. São Paulo: Ática, 1995.

DUARTE, Haidine da Silva Barros. A cidade do Rio de Janeiro: descentralização das atividades terciárias. Os centros funcionais. In: **Revista Brasileira de Geografia**, Rio de Janeiro, 36 (1), p.53-98, jan./mar, 1974.

FRANÇA, Maria Sousa. A formação histórica de Anápolis e sua área de influência regional In: **Separata dos anais do VII Simpósio Nacional –ANPUH**: Belo Horizonte, 2 a 8 de setembro de 1973, p. 654.

FREITAS, J. F., **A expansão urbana e a segregação socioespacial em Anápolis - Goiás**. Dissertação de Mestrado. Instituto de Ciências Humanas/Universidade de Brasília, 2005.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, **Contagem da População e Estimativas**, 2007. Disponível em <<http://ibge.gov.br>> Acesso em Set-2008.

LUZ, J.S. **A (Re)Produção do Espaço de Anápolis-GO**: a trajetória de uma cidade média entre duas metrópoles, 1970- 2009. 2009. 348 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Instituto de Geografia, Universidade Federal de Uberlândia, 2009.

_____. **A especialização do setor atacadista transportador moderno de Anápolis-GO**. 2001. 130f. Dissertação (Dissertação de Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade de Brasília, 2001.

OLIVEIRA, Hélio Carlos Miranda. **Em busca de uma proposição metodológica para os estudos das cidades médias**: reflexões a partir de Uberlândia (MG). 2008.365f. Dissertação

(Mestrado em Geografia) – Instituto de Geografia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS/SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL. Plano Diretor de Anápolis, 2006.

_____. **Espaço e Método**. São Paulo: Nobel, 1988

_____. **A Natureza do Espaço** – Técnica e tempo. Razão e emoção. 2ª. ed. São Paulo: Hucitec, 1997a

_____. **Metamorfoses do Espaço Habitado**. 5a ed. São Paulo: Hucitec, 1997b

_____. **Técnica, Espaço, Tempo: Globalização e Meio-Técnico-Científico Informacional**. 4a ed. São Paulo: Hucitec, 1998c.

SANTOS, M. e SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 2001.

SIMÕES, Ruth M. Almeida. Distribuição da produção do arroz no sudoeste do Planalto Central, **Revista Brasileira de Geografia**, Rio de Janeiro, ano XII, n. 1, p. 101-117. jan/mar. 1950

SOUZA, M.V.M. **Cidades médias e novas centralidades : análise dos subcentros e eixos comerciais em Uberlândia (MG)**. 2009, 238f. Dissertação (Dissertação de Mestrado) – Instituto de Geografia, Universidade Federal de Uberlândia, 2009.

_____. A gestão do território e as diferentes escalas da centralidade urbana. **Revista Território**, Rio de Janeiro, ano III, n.4, p. 26-37. 1998.

_____. O centro e as formas de expressão da centralidade urbana. **Revista de Geografia**, São Paulo, v. 10, p.1-18. 1991.

_____. **Capitalismo e Urbanização**. 5ª Ed. São Paulo: Contexto, 1994.80p.

VILLAÇA, Flávio. **Espaço intra-urbano no Brasil**. São Paulo: Studio Nobel, 2001.

WHITACKER, Artur Magon. **Reestruturação urbana e centralidade em São José do Rio Preto – SP**. 2003. 237f. Tese (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Ciência e Tecnologia, UNESP/ Presidente Prudente, 2003.